

TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DEL MANDANTE EN EL MANDATO SIN REPRESENTACIÓN

Nadia Goyburu Naquiche^(*)

Fecha de publicación: 01/10/2012

Resolución N° 068-2006-SUNARP-TR-T del 28/04/2006

DONACION, MANDATO SIN REPRESENTACION E INEXACTITUD REGISTRAL: Es procedente la rectificación de una donación en el sentido que se trató en realidad de un acto traslativo de dominio a título gratuito otorgado por un mandatario sin representación a favor de su mandante, si es que se acredita con instrumento público que existió el contrato de mandato y que el bien fue adquirido por el supuesto donante en interés y por cuenta del donatario.

Caso de la Resolución:

La señora Amelia Caridad Arce Rodríguez solicitó la inscripción de la escritura pública de aclaración de donación otorgada por el Juez Mixto de San Martín - Tarapoto, en rebeldía de Horacio Ramírez García e Hilmer Rodríguez de Ramírez, a favor del Consejo Departamental de San Martín-Tarapoto del Colegio de Ingenieros del Perú (en adelante el Colegio), ante el notario de Tarapoto Luis Enrique Cisneros Olano, su fecha 14.07.2005.

La señora Arce interpuso recurso de apelación en mérito a los siguientes argumentos:

1. La compra realizada por Horacio García y su esposa se realizó con dinero del Colegio Por esa razón, los "compradores posteriormente transfirieron el predio a su legítimo propietario (es decir al Colegio) mediante donación.

^(*) Abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudiante de la maestría de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
nadia28087@hotmail.com

2. La rogatoria de inscripción supone la aclaración de los asientos que publican dicha transferencia, para que reflejen la forma y modo cómo se produjeron, esto es, para que se explique el motivo de la liberalidad.

3. No ha sido materia de la rogatoria la cancelación del asiento de inscripción a favor del señor Horacio García y su esposa, asiento que está legitimado.

4. Con el título presentado de acredita que existe una inexactitud registral distinta al error material de concepto la cual – conforme al último párrafo del artículo 75 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos puedes ser rectificadas en virtud a título modificatorio.

El problema jurídico del presente caso versa sobre si la transferencia del inmueble de los señores Horacio Ramírez García y su esposa Hilmer Rodríguez (que adquirieron en mérito a un contrato de mandato sin representación, con dinero del Colegio) a favor del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental San Martín (mandante en el contrato de mandato sin representación), corresponde a una donación o a la ejecución del contrato de mandato sin representación celebrado previamente por las partes.

Antes de dar respuesta a la pregunta planteada, creo conveniente desarrollar el concepto del contrato de mandato.

Conforme al artículo 1790 del Código Civil peruano, por el contrato de mandato el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos, por cuenta e interés del mandante.

Dentro del contrato de mandato existen el mandato con representación y el mandato sin representación.

El mandato con representación es aquél en que el mandatario debe actuar en nombre del mandante; aquí no existe relación entre el mandatario y el tercero con quien negocia para el mandante. En el mandato sin representación el actuar del mandatario sí es por cuenta del mandante, pero presentándose al tercero como negociante por sí, de manera que el mandatario, que actúa en nombre propio, asume las obligaciones derivadas de los actos que celebra en interés y por cuenta del mandante, aun cuando el tercero esté en conocimiento del mandato. En el mandato sin representación los terceros no tienen ninguna relación con el mandante

En el mandato sin representación existen dos negocios: a) Entre el mandatario y el tercero y b) Entre el mandatario y mandante (negocio de derivación de efectos).

El artículo 1810 del Código Civil peruano, regula la obligación que tiene el mandatario de transferir los derechos jurídicos que adquiere en cumplimiento del mandato. *Este puede considerarse como un hecho interno entre el mandatario y el mandante, estando el primero obligado a ejecutar frente al mandante las relaciones derivadas del contrato de mandato. Por consiguiente deberá el mandatario después de haber adquirido o haberse obligado personalmente frente al tercero, transferir al mandante mediante nuevo acto negocial, el interés del acto que ha llevado a cabo con el tercero; y en caso de incumplimiento se aplicarán las normas relativas a las normas relativas a la ejecución forzada de las obligaciones de contraer* (Domenico Barbero)

Sobre los derechos adquiridos por el mandato, el Código Civil italiano, regula que el mandante puede accionar no sólo contra el mandatario sino también contra los terceros con quien éste haya negociado, para la consecución de lo que es debido por él en ejecución del mandato. En efecto se distingue en el artículo 1706 del Código Civil italiano, que de todos “los derechos provenientes de la ejecución del mandato” se encuentran créditos y adquisiciones, y luego, dentro de las adquisiciones, la adquisición de cosas muebles y la adquisición de cosas inmuebles o de muebles registrados; para los casos en que los derechos son créditos, para su cumplimiento el mandante puede actuar directamente contra los terceros en sustitución del mandatario; en los casos en que los derechos son adquisiciones de cosas muebles la ley atribuye la reivindicación al mandante frente a los terceros, pero como acción personal y no en sustitución del mandatario; y en los casos en los que los derechos son adquisiciones de cosas inmuebles o bienes registrados no se ha considerado oportuno atribuir la adquisición efectuada personalmente por el mandatario -aunque por cuenta del mandante- directamente al mismo mandante, ni aún exigiéndose la transcripción del mandato, sino que es necesario un nuevo acto de transferencia entre el mandatario y el mandante, y si el mandatario -que está obligado por el mandato- se rehúsa a cumplirlo, el mandante puede accionar según las normas de la materia de ejecución forzada. (Domenico Barbero).

Sobre la base de lo expuesto, podemos decir que estamos de acuerdo en que la transferencia del inmueble adquirido por los señores Horacio Ramírez García y su esposa Hilmer Rodríguez a favor del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental San Martín, corresponde a la ejecución del contrato de mandato sin representación celebrado previamente por las partes, puesto que ha quedado demostrado en la resolución que los señores Horacio Ramírez García y su esposa Hilmer Rodríguez adquirieron el inmueble en interés y con dinero del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental San Martín lo que se acredita

mediante instrumento público y la declaración de las partes, según la cláusula séptima de la resolución.

Un aspecto que debe también mencionarse es que nuestro ordenamiento civil, a diferencia del italiano, sólo regula la ejecución del mandato para los casos en que se hayan adquiridos bienes, señalando que el mandatario que obra en nombre propio y adquiere los derechos y asume las obligaciones derivados de los actos jurídicos celebrados con terceros, queda automáticamente obligado a transferir o *retransferir* los bienes adquiridos al mandante, por lo que considero correcto que el mandante no es titular de los derechos celebrados a su cuenta y en su interés hasta que no se le hayan transferido esos derechos por escritura pública.

Finalmente, sobre el fundamento contenido en el considerando décimo primero que señala que *“La obligación del mandatario es transferir al mandante la propiedad de los bienes adquiridos en ejercicio del mandato, y que la contraprestación que recibe por ello no es el pago de un precio en dinero, el acto traslativo no puede ni debe calificarse como un contrato de compraventa o uno de donación. Se trata de una transferencia dominial a título gratuito, distinto a la donación, cuya causa precisamente es el contrato de mandato”*, se puede decir que efectivamente tal como se señala la naturaleza de la transferencia del bien efectuada por el mandatario a favor del mandante es parte del contrato de mandato, por lo que no podría hablarse de compraventa por ser este un contrato en el que se transfiere la propiedad de una cosa mediante el pago de un precio, ni de donación por cuanto el mandatario no actúa con ánimo de liberalidad buscando enriquecer al mandante, sino realiza la transferencia en cumplimiento de su obligación de ejecutar el contrato de mandato.